

MAMLAKATIMIZDA DAVLAT TOMONIDAN TADBIRKORLIK
SOHANI QO'LLAB QUVVATLANISHI AHAMIYATI VA HOZIRGI
HOLATI

Xomidov Mirodil Xasanboy o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti o'qituvchisi

Foziljonov Rustamjon Qobiljon o'g'li

Do'smatov Murodil Ergashali o'g'li

Farg'ona Politexnika Instituti talabalari

Annotatsiya:

Tadbirkorlik iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarning asosiy omili sifatida keng e'tirof etilgan. Uning ahamiyatini e'tirof etgan holda, butun dunyo bo'ylab hukumatlar tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash bo'yicha siyosat va dasturlarni tobora ko'proq amalga oshirmoqda. Mazkur ilmiy maqolada tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning o'рни har tomonlama yoritilgan. Mavjud adabiyotlarni har tomonlama ko'rib chiqish, empirik dalillarni tahlil qilish va amaliy tadqiqotlarni o'rganish orqali biz davlat aralashuvining turli shakllarini, ularning samaradorligini, muammolarini va tadbirkorlik ekotizimlari uchun oqibatlarini o'rganamiz. Maqola siyosatchilar, amaliyotchilar va tadqiqotchilar uchun barqaror rivojlanishni ta'minlashda tadbirkorlikning to'liq salohiyatini ochish uchun davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishini maqsad qilgan amaliy tavsiyalar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: tadbirkorlik, davlat yordami, hukumat aralashuvi, siyosat, dasturlar, iqtisodiy rivojlanish, biznes ekotizim, kichik va o'rta korxonalar, startup, innovatsiya, normativ-huquqiy baza, moliyaga kirish, tadbirkorlik ta'limi,

manfaatdor tomonlar hamkorligi, iqtisodiy o'sish, ish o'rinlarini yaratish, biznes uchun qulay muhit, byurokratik to'siqlar, moliyaviy savodxonlik, monitoring.

Аннотация:

Предпринимательство широко признано в качестве ключевого фактора экономического роста, создания рабочих мест и инноваций. Признавая его важность, правительства во всем мире все активнее реализуют политику и программы поддержки предпринимательства. В данной научной статье всесторонне освещена роль государственной поддержки в поддержке предпринимательства. Путем всестороннего обзора существующей литературы, анализа эмпирических данных и тематических исследований мы изучаем различные формы государственного вмешательства, их эффективность, проблемы и последствия для предпринимательских экосистем. Статья завершается практическими рекомендациями для политиков, практиков и исследователей, стремящихся поддержать государство в раскрытии всего потенциала предпринимательства для устойчивого развития.

Ключевые слова: предпринимательство, государственная помощь, государственное вмешательство, политика, программы, экономическое развитие, бизнес-экосистема, малые и средние предприятия, стартап, инновации, правовая база, доступ к финансам, предпринимательское образование, сотрудничество заинтересованных сторон, экономический рост, создание рабочих мест, бизнес. дружественная среда, бюрократические барьеры, финансовая грамотность, мониторинг

Abstract: Entrepreneurship is widely recognized as a key driver of economic growth, job creation and innovation. Recognizing its importance, governments around the world are increasingly implementing policies and programs to support entrepreneurship. In this scientific article, the role of state support in supporting entrepreneurship is comprehensively covered. Through a comprehensive review of

existing literature, analysis of empirical evidence, and case studies, we explore different forms of government intervention, their effectiveness, challenges, and implications for entrepreneurial ecosystems. The article concludes with practical recommendations for policy-makers, practitioners and researchers aiming to support the state to unlock the full potential of entrepreneurship for sustainable development.

Keywords: entrepreneurship, state aid, government intervention, policy, programs, economic development, business ecosystem, small and medium enterprises, startup, innovation, legal framework, access to finance, entrepreneurship education, stakeholder cooperation, economic growth, job creation, business-friendly environment, bureaucratic barriers, financial literacy, monitoring

Kirish

Tadbirkorlik - bu guruh yoki shaxslarning xizmatlarni, ishlab chiqarish usullarini sezilarli darajada yaxshilash va mavjud tovarlarni yaxshilash yoki bozorga yangi mahsulotlarni olib kirish orqali bozor imkoniyatlaridan foydalanish jarayoni. Tadbirkorlik daromad olish uchun noaniqliklarni boshqarish bilan birga biznes korxonasini boshqarish, rivojlantirish va tashkil etishga tayyorlik va qobiliyat sifatida tavsiflanadi. Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, tadbirkorlarga moliyaviy va huquqiy qo'llab-quvvatlash kabi ko'mak-kamol bo'lgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Bu tadbirlar orqali davlat tadbirkorlari iste'molchi bozorida faollik ko'rsatish, yangi loyihalarni boshlash uchun moliyaviy imkoniyatlarga ega bo'ladi va ularni sarmoyani rivojlantirishga yordam beradi. Davlatning tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash sohasidagi faoliyatlarining asosiy maqsadi mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini va islohotlarni rag'batlantirishdir. Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab quvvatlanishi bugungi kunda asosiy masalaga aylanib kelmoqda. Tadbirkorlik bugungi kunda faqatgina o'zini emas bakim odamlarni ish bilan band etibgina qolmay davlatni ham boy

bo'lishiga o'zini hissasini qo'shib kelayotgan ko'rinmas ulkan kuch desak adashmaymiz.

Mavzuning dolzarbligi ham manashunda „Tadbirkor elga madadkor” shiori ostida bugungi kunda davlatimiz tomonidan berilayotkan ko'plab imkoniyatlar ularga ochib berilayotkan keng eshiklar bugungi kundagi tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelayotkan soha mutaxasislari uchun yaxshigina qo'l kelmoqda. Bundan tashqari tadbirkorlar uchun yaratilayotkan va yana bunga qo'shimcha bo'lip xizmat qiladigan Bojxona proteksionizm siyosatlarini qolaversa soliq imtiyozlari, tadbirkorlik zonalarining kundan kunga sonining ortib borishi davlatimiz tomonidan yaratilayotkan imkoniyatlar deb ayta olamiz. Bu bilan yuqorida aytib o'tkanimizdek tadbirkor o'zi bilan birga bo'sh ish o'rinlarini yaratadi kambag'allikni qisman bo'lsada qisqarishiga sabab bo'ladi va shu bilan birga davlat byudjetini ortib borishiga chet el valyutasini kirib kelishiga sababchi bo'lip ishtirok etadi shuning uchun ham hozirgi kunda tadbirkorlikni yanada rivojlantirish qo'llab quvatlash masalalari oldinga surilip kelmoqda. Chet el investorlarini jalb qilish bo'sh turgan yer (bino davlat tassarrufidagi yerlar) dan foydalanish imkoniyatlari berilishi bugungi kundagi rostmanakasiga qo'llab quvatlash belgilari hisoblanadi. Haqiqatdanda tadbirkorlikni rivojlantirish orqali davlat byudjeti ortadi, kambag'allik ko'rsatkichlari qisqaradi YaIM surati yil sayin ortib boradi bu esa davlatni yanada qudratli va kuchli bo'lishiga imkon yaratib beruvchi asosiy kuch bo'lip xizmat qiladi. Shuning uchun ham davlat tomonidan kerakli sharh sharoitlar tadbirkorlik zonalarini, tadbirkorlar uchun belgilangan ipoteka kreditlari, soliq imtiyozlari kun sayin jadal suratda yangilanip imkon yaratib borilmoqda.

Asosiy qism. Tadbirkorlik iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish va innovatsiyalarning asosiy omili sifatida keng e'tirof etilgan. Butun dunyo hukumatlari tadbirkorlik faoliyatini turli siyosat va dasturlar orqali qo'llab-quvvatlash muhimligini tobora ko'proq e'tirof etmoqda. O'zbekistonda

tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash uchun tadbirkorlar kengashi tashkil etiladi. Tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi Iqtisodiyot va sanoat vazirligi huzuridagi Kichik biznes va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi tarkibiga o'tkazilgan. U huquqlar, majburiyatlar va shartnomalar bo'yicha Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasining huquqiy vorisi hisoblanadi. Jamg'arma - davlat muassasasi shaklidagi yuridik shaxs, Agentlik va prezidentning 17.08.2017 yildagi PQ-3225-son qarori bilan tashkil etilgan Jamg'armani boshqarish bo'yicha kengashga hisobot beradi. O'zbekistonda tadbirkorlikni qo'llab quvvatlanishi huquqi va siyosiy qo'llab-quvvatlashning tizimli rivojlanishini talab etadi. Davlat tomonidan tadbirkorlarga yangi va diqqatga layoqatli sharoitlar yaratilishi, iqtisodiy faoliyatni rivojlantirish uchun dam olishlari va investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlari berilishi kabi qo'llab quvvatlovchi chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Bundan tashqari, O'zbekiston Hukumatining "Yoshlar" Dasturi va "Ishlab chiqarish" loyihalari tadbirkorlik sohasida yoshlar va o'quvchilarga rag'batlantirish, innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish va yangi kasblar yaratish bo'yicha dasturlar muvofiq ravishda hayotning har bir sohasiga aloqador kadrlarni tayyorlashni ko'rsatadi.

Bu qadam orqali, O'zbekiston davlati tadbirkorlik sektorini rivojlantirish va uning islohotlarini ta'minlash uchun keng imkoniyatlarni yaratib beradi.

Davlat tomonidan tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash shakllari:

Tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash keng ko'lamli tashabbuslarni o'z ichiga oladi, shu jumladan:

Moliyaviy yordam dasturlari bularga quyidagilar misol bo'la oladi: boshlang'ich va kichik biznesni kapital bilan ta'minlashga qaratilgan grantlar, kreditlar va venchur kapital fondlari.

Normativ islohotlar: tadbirkorlikni ro'yxatdan o'tkazish tartib-taomillarini soddalashtirish, soliq imtiyozlari va tartibga solishni bekor qilish, kirishdagi to'siqlarni kamaytirish va biznesni shakllantirishga ko'maklashish.

Tadbirkorlik bo'yicha ta'lim va trening: tadbirkorlik tafakkurini, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish uchun tadbirkorlik ta'limini rasmiy va norasmiy ta'lim tizimlariga integratsiya qilish.

Biznes-inkubatorlar va tezlatuvchilar: boshlang'ich bosqichdagi startaplarga murabbiylik, tarmoq va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini taklif qiluvchi ob'ektlar va dasturlar.

Innovatsiya va texnologiya siyosati: texnologik taraqqiyot va sanoat o'sishini rag'batlantirish uchun tadqiqot va ishlanmalarga, texnologiyalar transferiga va innovatsion klasterlarga sarmoya kiritish.

Bog'liqli muammolar: Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tashabbuslari ko'plab hududlarda tadbirkorlik ekotizimlarining o'sishiga yordam bergan bo'lsa-da, muammolar saqlanib qolmoqda. Byurokratik to'siqlar, davlat organlari o'rtasida muvofiqlashtirishning yo'qligi, moliyalashtirishning cheklanganligi va tartibga soluvchi noaniqliklar davlat aralashuvi samaradorligiga to'sqinlik qilmoqda. Bundan tashqari, qo'llab-quvvatlash dasturlarining ta'siri turli demografik guruhlar, tarmoqlar va geografik mintaqalarda farq qilishi mumkin, bu maqsadli va kontekstga xos tadbirlar zarurligini ta'kidlaydi.

Tadbirkorlikni rivojlanishi uchun takliflar: Har xil turdagi tadbirkorlarning, jumladan, startaplar, kichik va o'rta korxonalar (KO'B), ayollarga tegishli biznes va ijtimoiy korxonalarining o'ziga xos ehtiyojlarini qondiradigan moslashtirilgan qo'llab-quvvatlash dasturlarini ishlab chiqish. Bu dasturlar moliyadan foydalanish, biznesni rivojlantirish xizmatlari, mentorlik va tarmoq imkoniyatlari kabi sohalarda maqsadli yordam ko'rsatishi kerak. Moliyaviy yordam, tartibga soluvchi islohotlar, ta'lim va infratuzilmani rivojlantirishni o'z

ichiga olgan tadbirkorlikni har tomonlama qo'llab-quvvatlash ekotizimlarini rivojlantirish.

Hamkorlikni rivojlantirish: tadbirkorlikni rag'batlantirish uchun resurslar va tajribadan foydalanish uchun davlat idoralari, xususiy sektor sub'ektlari, ilmiy doiralar va fuqarolik jamiyati tashkilotlari o'rtasida muvofiqlashtirishni kuchaytirish.

Tikuvchi aralashuvlar: turli tadbirkorlik segmentlari, jumladan, ayollar, yoshlar, qishloq tadbirkorlari va ijtimoiy korxonalar ehtiyojlariga moslashtirilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish.

Moliyaga kirishni osonlashtirish: innovatsion moliyalashtirish mexanizmlari, jumladan venchur kapitali fondlari, kraudfanding platformalari va mikromoliyaviy sxemalar orqali moliyadan foydalanish imkoniyatini oshirish.

Innovatsiyalarni rag'batlantirish: tadbirkorlik faolligini va sanoat o'sishini rag'batlantirish uchun tadqiqot va ishlanmalarga, texnologiyalar transferiga va innovatsion klasterlarga sarmoya kiritish.

Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning muhim roli: Tadqiqot natijalari tadbirkorlikni rivojlantirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Hukumatning aralashuvi, siyosati va dasturlari tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Davlat tashabbuslarining samaradorligi shundaki miqdoriy va sifat ma'lumotlarini tahlil qilish tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan davlat tashabbuslarining turli darajadagi samaradorligini ko'rsatadi. Ba'zi siyosat va dasturlar ijobiy natijalar bergan bo'lsa-da, boshqalari tadbirkorlarning ehtiyojlarini qondirish uchun takomillashtirish yoki qayta tartibga solishni talab qilishi mumkin.

Tadbirkorlikni rivojlantirishdagi chora va tadbirlar. Shuni ma'lum qilinadiki yurtboshimiz tadbirkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida qo'shimcha dastur va imkoniyatlarni ilgari surdi va bunda:

Korxonalarni toifalarga ajratib, ularni qo'llab-quvvatlash bo'yicha alohida yondashuv belgilandi. Bunda, korxonalar yillik aylanmasi bo'yicha toifalarga ajratiladi. Bular:

1 milliard so'mgacha bo'lgani — mikro biznes;

10 milliard so'mgacha bo'lgani — kichik biznes;

100 milliard so'mgacha bo'lgani o'rta biznes toifasiga kiradi.

2023-yildan boshlab mikro biznes uchun aylanmadan olinadigan soliqning amaldagi 4%dan 25%gacha bo'lgan stavkalari o'rniga yagona 4%li soliq stavkasi joriy etiladi.

O'rta korxonalar sonini hozirgi 3,5 mingtadan 10 mingtaga yetkazish zarurligi ta'kidlandi.

2023-yildan boshlab qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi 12%ga tushiriladi. "Ochiq aytishim kerak, „iqtisodiyot pandemiya tufayli hali to'liq tiklanmadi, jahon iqtisodiyotidagi vaziyat yaxshi emas, shu sababli buni keyinga qoldiraylik“, deb taklif berganlar ham bo'ldi. Lekin sizlarni ishontirib aytaman, biz islohotlar yo'lidan hech qachon ortga qaytmaymiz“, — dedi prezident. Prezident tomonidan yana tadbirkorlar faoliyatini kengaytirish, yangi loyihalarni amalga oshirish uchun qulay moliyalashtirish tizimini yaratish tashabbusi Bu borada kichik biznes loyihalariga 20 trillion so'm yo'naltirilishi belgilandi.

Boshqa sohalar kabi tadbirkorlik faoliyatini olib borayotgan soha vakillari uchun "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan tadbirkor" unvonini ta'sis etishni taklif qildi.

"Ko'p ish o'rinlari yaratgan, biznesning yangi yo'nalishlarini yo'lga qo'ygan, o'z sohasida innovatsiya va islohotlar qilgan va el-yurt orasida obro' topgan biznes vakillarini munosib e'tirof etish uchun „O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan tadbirkor“ faxriy unvonini ta'sis etishni taklif qilaman“, — dedi prezident. Yurtboshimiz yuqorida takidlab o'tkan bu islohotlar bugungi kundagi tadbirkorlik sohasi vakillari uchun qanot bo'lip shakl tus oladi.

Albatta mana shunday imkoniyatlardan unumli foydalanish va bildirilgan ishonchni oqlash uchun bor kuch bilan harakat qilish kerak. Tadbirkorlar uchun berilgan buday imkoniyat soliq yuklarining kamayishi, tadbirkorlarni bunday sharafli nomga sazovor bo'lishliklari buni chinakamiga berilayotkan ulkan to'siqlarni olip tashlanishidek imkon deb qabul qilish mumkin.

Xulosa:

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, iqtisodiy o'sishni ta'minlash va innovatsiyalarni rag'batlantirishda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgani hal qiluvchi rol o'ynaydi. Hukumatlar dalillarga asoslangan siyosat va dasturlarni amalga oshirish orqali tadbirkorlarning gullab-yashnashi uchun qulay muhit yaratib, yangi ish o'rinlarini yaratish, qashshoqlikni bartaraf etish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin. Ushbu ilmiy maqolada davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tashabbuslari to'liq ko'rib chiqilib, ularning samaradorligi, muammolari va tadbirkorlik ekotizimlari uchun oqibatlari yoritilgan. Ushbu tahlildan olingan tushunchalardan foydalanib, siyosatchilar, amaliyotchilar va tadqiqotchilar birgalikda barqaror rivojlanish katalizatori sifatida tadbirkorlikning to'liq salohiyatini ochish uchun birgalikda ishlashlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://lex.uz>
2. Akramovich N.A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1.
3. Nodira T. Innovative management in the development of the higher education system // Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 10. – C. 346–351.
4. www.wikipedia.org
5. <https://www.cer.uz/uz/post/publication>

6. <https://www.mineconomy.gov.uz/taxonomy/term/29?language=uz&page=7>
7. <https://kompy.info/ilmiy-maqola-va-uing-turlari.html>